

INGLIZ VA O`ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLAR TARJIMASIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR

Yusupova Fazilat Ravshanbek qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik mutaxassisligi
1-bosqich magistranti

Go`zal Raximova

Ilmiy rahbar: PhD, dots.,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308032>

Annotatsiya

Mazkur maqola maqollarning ingliz tilidan o`zbek tiliga yoki o`zbek tilidan ingliz tiliga tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolarni tahlil qiladi. Maqoladan ko`zlangan maqsad shuki, maqollar tarjimasida tarjimonlar duch keladigan qiyinchiliklar va ularga muqobil yechimlar taklif qilishdan iborat. Maqola uchun manba sifatida soha vakillarining fikrlari, ilmiy maqolalar va qo`llanmalar olingan.

Kalit so`zlar: paremiologiya, tarjimashunoslik, sinonimiya, ekvivalentlik, so`zma-so`z tarjima.

Abstract

This article analyzes the problems that arise in the process of translating proverbs from English to Uzbek or from Uzbek to English. The aim of the article is to present the difficulties faced by translators in the translation of proverbs and to offer alternative solutions to them. Opinions of representatives, scientific articles and manuals were taken as a source for the article.

Key words: paremiology, translation studies, synonymy, equivalence, literal translation.

Аннотация

В данной статье анализируются проблемы, возникающие в процессе перевода пословиц с английского на узбекский или с узбекского на английский язык. Цель статьи – представить трудности, с которыми сталкиваются переводчики при переводе пословиц, и предложить альтернативные пути их решения. В качестве источника для статьи были взяты мнения представителей отрасли, научные статьи и руководства.

Ключевые слова: паремиология, переводоведение, синономия, эквивалентность, дословный перевод.

Maqol - xalq og`zaki ijodi janri; qisqa va lo`nda, obrazli va obrasiz, grammatik va mantiqiy tugallangan ma`noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli. Muayyan aniq shaklga ega. Maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari,

jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham va sodda poetik shaklga kelgan. Maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma-xil. Vatan, mehnat, ilm-hunar, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy hislatlar xususida rangbarang maqollar yaratilgan. Maqol uchun mazmun va shaklning dialektik birligi, ko'p hollarda qofiyadoshlik, ba'zan ko'p ma'nolilik, majoziy ma'nolarga boylik kabi xususiyatlar harakterli. Maqollarda antiteza hodisasi ko'p uchraydi ("Kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l" va boshqalar). Turkiy xalqlarning maqollaridan namunalar dastlab maqol Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan. Maqollar har bir xalqning madaniyati, dunyoqarashi va ma'naviy merosini ifodalaydi. Ular avlodlar tajribasi va donoligini o'zida mujassam etgan qisqa, ammo chuqur mazmunli iboralardir. Tarjima qilishda esa, bu iboralarning ma'nosini to'liq va aniq yetkazish oson emas.

Izlanishlar tahlili va metodologiyasi

Maqollar tarjimasi tarjimashunoslik sohasidagi keng va dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Bugungi kungacha maqollar tarjimasi bo'yicha ko'plab tarjimashunos olimlar ilmiy izlanishlar olib brogan. Peter Nyumark tarjima sohasidagi mashhur olimlardan biri, uning "Approaches to Translation" (Tarjimaga yondashuvlar) asari maqollarni tarjima qilishda foydalaniladigan turli metodlarni muhokama qiladi. U, asosan, kommunikativ va semantik tarjima usullariga e'tibor qaratgan. Basil Hatim va Ian Masonning "Discourse and the Translator" (Diskurs va Tarjimon) asarida tarjima nazariyasiga oid ko'plab masalalar ko'rib chiqilgan, jumladan maqollarni tarjima qilishdagi qiyinchiliklar, tarjimaning semantik va pragmatik ekvivalentligini saqlashda muhim ekanligini ta'kidlaydilar. Mona Baker "In Other Words" (Boshqa So'zlar Bilan) asarida maqollar va idiomatik ifodalarni tarjima qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni muhokama qiladi. U madaniy kontekstni va tarjimonlarning bu ifodalarni ikki til va madaniyat o'rtasida ma'nosini saqlab qolish uchun qo'llaydigan strategiyalarini o'rganadi.

Muhokama va natijalar

1. Maqollarning semantik o'ziga xosligi

Har bir maqolning asosiy ma'nosi madaniy va tarixiy omillarga bog'liq. Masalan, ingliz tilidagi "The early bird catches the worm" maqoli o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilinsa, ma'nosi to'liq tushunarli bo'lmasligi mumkin. U

"Ertalab turgan yutadi" tarzida moslashtiriladi, lekin har ikkala tilning o'ziga xos semantikasi saqlanishi kerak.

2. So'zma-so'z tarjima muammosi

Ko'pgina hollarda maqollarni so'zma-so'z tarjima qilish mumkin emas, chunki ular ma'nosini yo'qotadi. Misol uchun:

Inglizcha: "Don't count your chickens before they hatch."

O'zbekcha: "Tuxumdan jo'ja chiqmasdan sanama."

So'zma-so'z tarjima mazmunan tushunarli bo'lsa-da, o'zbek tilida uning to'g'ri ekvivalenti "Hisobni oxirida qil" tarzida beriladi.

3. Madaniy farqlar va kontekst

Har bir xalqning turmush tarzi, iqlimi va urf-odatlarini maqollarda aks etadi. Ingliz tilidagi "Make hay while the sun shines" maqoli quyoshli kunlarni qadrlash zarurligini anglatadi, chunki Britaniyada quyoshli kunlar kam uchraydi. Buni o'zbek tilida "Qozon qaynaganda qoshiqni tayyorla" yoki "Imkonni boy berma" kabi madaniy moslashtirish zarur.

4. Sinonimiya va ekvivalent izlash qiyinligi

Ba'zan bir tilning maqoliga boshqa tilda to'g'ri ekvivalent topish imkonsiz bo'lib, mazmunini izohlash talab qilinadi. Masalan:

O'zbekcha: "Yaxshilik qil, dengizga tashla."

Inglizcha: Buning aniq ekvivalenti yo'q, lekin "Do good without expecting a return" kabi izoh berilishi mumkin.

5. Tarjima uslubi va ijodiy yondashuv

Maqollarni tarjima qilishda tarjimon ijodkor bo'lishi va ikki tildagi iboralarning stilistik jihatlariga e'tibor berishi zarur. Ba'zi maqollar so'zlashuv nutqida ishlatiladigan qisqa va sodda iboralar bo'lsa, boshqalari badiiylik talab qiladi.

Xulosa

Maqollarni tarjima qilish bu faqat lug'aviy yoki grammatik ish emas, balki madaniyatlararo aloqani chuqur anglashni talab qiladigan ijodiy jarayondir. Ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi madaniy, tarixiy va stilistik farqlarni hisobga olgan holda maqollarni to'g'ri tarjima qilish nafaqat ularning mazmunini, balki ularni eshituvchiga yetkazuvchi hissiy va ma'naviy ta'sirni ham saqlash imkonini beradi. Shu bois, tarjimonlarning bu boradagi bilimlarini oshirish muhim ahamiyatga ega

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Culler, J. (2000). Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
2. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. Prentice Hall.

3. Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge.
4. Komilov, N. (1994). O'zbek maqollari va xalq donishmandligi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
5. Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press.
6. Sayfullayeva, M. (2015). "O'zbek va ingliz maqollarida madaniy-ma'no xususiyatlari." O'zbekiston filologiyasi jurnali, №3.
7. Qosimov, M. (2018). O'zbek tilida maqollar va ularning tahlili. Toshkent: Sharq nashriyoti.
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Maqol>
9. Hatim, B., & Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. Longman

